

Waterproofing As A Resilience Strategy In Civil Construction With BIM

José Ricardo da Silva Maciel Münch¹

¹JRMUNCH Arquitetura, Brasil, jrmunch@gmail.com

Resumo

Este artigo apresenta uma metodologia para integrar a modelagem BIM de sistemas de impermeabilização às exigências normativas de desempenho, explorando o potencial do Revit como ferramenta estratégica no planejamento construtivo. O estudo tem como objetivo avaliar como a modelagem paramétrica pode auxiliar na definição de sistemas impermeabilizantes desde a fase de anteprojeto, permitindo a coordenação interdisciplinar e a antecipação de interferências críticas. A metodologia inclui o diagnóstico das áreas suscetíveis à umidade, a seleção de sistemas de acordo com critérios de Vida Útil de Projeto e níveis de desempenho, e a modelagem 3D com parâmetros específicos para garantir compatibilização e extração de informações. Os resultados evidenciam que a associação de sistemas complementares e redundantes amplia a durabilidade, reduz riscos de falhas e promove maior segurança operacional. Conclui-se que a incorporação da impermeabilização ao processo BIM fortalece o controle de qualidade e o planejamento do ciclo de vida da edificação.

Keywords: Waterproofing Design, Building Resilience, Risk Prevention, BIM Modeling.

DOI: [10.5281/zenodo.18356515](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356515)

1. Introdução

Este artigo apresenta uma abordagem integrando as exigências das normas brasileiras ABNT NBR 9575/2010 (Impermeabilização – Seleção e projeto) e ABNT NBR 15575/2013 (Edificações Habitacionais — Desempenho) à modelagem BIM de sistemas impermeabilizantes.

Utilizando o Revit como plataforma, a impermeabilização deixa de ser tratada como um elemento complementar para assumir o papel de pilar estratégico da resiliência construtiva.

A metodologia alia também a análise de riscos e avaliação multidisciplinar de interfaces entre disciplinas à representação no modelo, permitindo a detecção antecipada de interferências, a escolha precisa de sistemas e a mitigação de patologias na fase de projeto.

Embora a norma NBR 15575:2013 estabeleça apenas o nível mínimo de desempenho para os sistemas de impermeabilização, observa-se um movimento crescente na indústria da construção em direção à sustentabilidade e à resiliência construtiva. Nesse contexto, a metodologia BIM (Building Information Modeling) assume papel estratégico, uma vez que tem entre seus princípios fundamentais a sustentabilidade e o Facility Management como instrumentos de valorização da manutenção e da vida útil das edificações. Diante disso, torna-se essencial o estudo e o aprofundamento do projeto de impermeabilização dentro do ambiente BIM, de modo a possibilitar o alcance dos níveis superiores de desempenho previstos na norma, promovendo soluções mais duráveis, eficientes e alinhadas às exigências contemporâneas de desempenho e gestão do ciclo de vida das construções.

Com isso, promove-se não apenas o atendimento aos requisitos normativos, mas também a ampliação da durabilidade, do desempenho técnico e da segurança operacional das edificações, reduzindo impactos econômicos e ambientais ao longo do ciclo de vida.

A integração entre impermeabilização, desempenho normativo e o BIM representa um avanço na forma de projetar, permitindo que requisitos técnicos e de durabilidade sejam incorporados desde as etapas iniciais de concepção.

A ABNT NBR 9575:2010 define a impermeabilização como um sistema projetado, cuja seleção e detalhamento devem garantir estanqueidade e durabilidade frente à ação de agentes agressivos. Já a ABNT NBR 15575:2013 estabelece critérios de desempenho global das edificações, relacionando a vida útil de projeto (VUP) e as condições de manutenção ao comportamento dos sistemas construtivos, embora trate a impermeabilização apenas no nível mínimo.

Nesse contexto, o BIM — conforme preconizam a ISO 19650 e o Manual BIM do Governo Federal (2021) — atua como instrumento estratégico para o planejamento do desempenho e da manutenção. A modelagem de sistemas impermeabilizantes em ambiente BIM permite integrar arquitetura, estrutura e instalações, reduzindo interferências e patologias (Eastman et al., 2008; Succar 2015).

Ao associar-se ao Facility Management (FM) e aos princípios de sustentabilidade, o BIM amplia o controle sobre o ciclo de vida da edificação, viabilizando decisões baseadas em desempenho e rastreabilidade técnica. Dessa forma, a impermeabilização deixa de ser tratada como um complemento de obra e passa a constituir um elemento essencial da resiliência construtiva, contribuindo para edificações mais duráveis, eficientes e sustentáveis.

2. Desenvolvimento

O estudo apresentado utiliza como referência o projeto de uma residência de médio padrão, distribuída em dois pavimentos e piscina elevada em relação ao terreno.

O projeto arquitetônico utilizado como referência neste estudo é de autoria do próprio autor do artigo, desenvolvido em parceria com o arquiteto Reinaldo Almeida, que, contudo, não participou da elaboração deste trabalho nem dos estudos relacionados ao projeto de impermeabilização. A escolha desse projeto justifica-se por sua complexidade técnica e por apresentar exigências de desempenho superiores ao nível mínimo estabelecido pela norma, enquadrando-se adequadamente na proposta do artigo ao permitir uma análise aprofundada sobre a aplicação de critérios avançados de desempenho sob a ótica da NBR 15575:2013.

O sistema estrutural é em concreto armado, com alvenaria em blocos cerâmicos. As coberturas incluem telhas de concreto e lajes impermeabilizadas com proteção mecânica, garantindo durabilidade e desempenho adequado frente às condições de uso.

Figura 1 – Imagem da residencia. Fonte: Autor, 2025.

O ponto de partida consistiu na identificação das áreas críticas suscetíveis à umidade, combinada com o mapeamento das interferências entre arquitetura, estrutura e impermeabilização, assegurando soluções compatíveis e integradas desde a concepção do projeto.

Para isso, optou-se pelo nível de **projeto básico**, definido pela NBR 9575, item 3.52.2, conforme segue:

“Conjunto de informações gráficas e descritivas que definem as soluções de impermeabilização a serem adotadas numa dada construção, de forma a atender às exigências de desempenho em relação à estanqueidade dos elementos construtivos e durabilidade frente a ação de fluidos, vapores e umidade. Pela sua característica, deve ser feito durante a etapa da coordenação geral das atividades de projeto”.

A escolha do projeto básico de impermeabilização justifica-se pelo estágio do projeto de arquitetura, que se encontra na fase de anteprojeto, apresentando **LOIN** (nível de informação e nível de detalhamento) equivalentes.

Essa abordagem garante consistência entre os elementos modelados e a etapa de desenvolvimento dos projetos, permitindo que as decisões de compatibilização e detalhamento sejam baseadas em informações confiáveis desde os estágios iniciais.

Fazem parte do projeto básico de impermeabilização:

- 1.1. Avaliação dos tipos de impermeabilização a serem adotados;
- 1.2. Definição das áreas a serem impermeabilizadas;
- 1.3. Análise do projeto de impermeabilização face aos projetos arquitetônico e estrutural;
- 1.4. Análise do projeto de impermeabilização face aos projetos de instalações (hidráulicas, elétrica, ar condicionado);
- 1.5. Detalhamento preliminar dos tipos de impermeabilização para entendimento dos sistemas propostos;
- 1.6. Elaboração de memorial justificativo dos sistemas propostos.

Por sua vez, em relação à NBR 15575, serão adotados os parâmetros de Vida Útil de Projeto (VUP) e a Classe de Desempenho Intermediário.

A “Vida Útil de Projeto (VUP)” é o período estimado, definido em projeto, durante o qual o sistema ou elemento construtivo deve atender aos requisitos de desempenho previstos, desde que sejam observadas as condições normais de uso e manutenção indicadas pelo fabricante e pelo projetista.

Por sua vez, a “Classe de Desempenho” corresponde ao nível de atendimento aos requisitos da NBR 15575, podendo variar entre Mínimo, Intermediário e Superior.

Considerando tratar-se de uma residência de médio padrão, a adoção do nível “intermediário” mantém a coerência entre as soluções especificadas e o custo por metro quadrado previsto para essa tipologia arquitetônica.

No que tange à impermeabilização, que integra o sistema de pisos (Parte 3) e está ligada ao critério de “estanqueidade”, a referida norma não apresenta prescrições específicas para o nível “intermediário” em termos de impermeabilização —apenas válida a obrigatoriedade do nível “Mínimo”.

Como premissas de projeto (item 10.2.1.2), a referida norma cita:

“O projeto deve indicar o sistema construtivo que impeça a ascensão para o sistema de piso da umidade ascendente quanto a: a) estanqueidade à umidade; b) resistência mecânica contra danos durante a construção e utilização do imóvel; c) previsão eventual de um sistema de drenagem.”

E como critério de estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas (item 10.4.1):

“Critério – Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas Os sistemas de pisos de áreas molhadas não podem permitir o surgimento de umidade, permanecendo a superfície inferior e os encontros com as paredes e pisos adjacentes que os delimitam secas, quando submetidos a uma lâmina de água de no mínimo 10 mm em seu ponto mais alto, por 72 h.”

Nesse contexto, estabeleceram-se critérios para garantir a estanqueidade em nível intermediário, combinando a consulta a fabricantes — considerando produtos e recomendações de execução em cases de obra, a experiência técnica do autor em projetos anteriores e a utilização de produtos homologados pelo **IBI** (Instituto Brasileiro de Impermeabilização).

Por fim, a **VUP** (vida útil de projeto) não dispensa manutenção preventiva e quanto mais alto o nível de desempenho, maior a **redundância** (dupla camada, reforço extra) da impermeabilização e a **tolerância a falhas** de execução ou desgaste do acabamento.

3. Método

A pesquisa adota o método de estudo de caso, com abordagem aplicada e caráter exploratório-descritivo, voltado à análise e desenvolvimento de estratégias de modelagem e coordenação de sistemas de impermeabilização BIM. O estudo foi conduzido a partir de um projeto real, permitindo observar práticas de integração entre disciplinas e avaliar a aplicabilidade de soluções técnicas no contexto de um empreendimento unifamiliar.

A etapa inicial consistiu na realização de um diagnóstico das áreas sujeitas à umidade e das interfaces críticas entre disciplinas, especialmente entre arquitetura, estrutura e drenagem. Nessa fase, foram identificadas as exigências de desempenho e definidos os requisitos de projeto a serem incorporados pelos projetistas complementares. Também foram analisados os “issues” preliminares da coordenação 3D, com caráter informativo, de modo a antecipar potenciais interferências e orientar ajustes projetuais.

Na etapa seguinte, procedeu-se à modelagem dos sistemas de impermeabilização no Revit. Foram criadas camadas nas paredes (rodapés), pisos e lajes, representando os diferentes sistemas impermeabilizantes, com materiais configurados e parâmetros informativos associados. A modelagem

contemplou o uso combinado de paredes “cebola” e “montadas”, para representar as sobreposições e espessuras das camadas construtivas.

Por fim, a modelagem dos elementos de drenagem das lajes descobertas e áreas molhadas, facilitando a coordenação 3D e o detalhamento executivo. Foi realizado o estudo dos caimentos, com o objetivo de reduzir retrabalhos durante o processo de compatibilização 3D.

3.1 – Diagnóstico das áreas e justificativas

3.1.1 Áreas molhadas e molháveis: Segundo a NBR 15575-3, **áreas molhadas** são aquelas que podem acumular lâmina de água (banheiros com chuveiro, áreas de serviço, áreas descobertas). Já as **áreas molháveis** recebem respingos, sem acúmulo (lavabos, cozinhas, sacadas cobertas). A impermeabilização deve evitar a passagem de água para elementos não projetados para recebê-la, garantindo a durabilidade e segurança da edificação. Isso exige soluções contínuas e bem integradas em ralos, rodapés e cantos.

3.1.2 Piscina em concreto armado elevada: A estanqueidade depende de dois fatores críticos: **movimentação estrutural** e **exposição às intempéries**. Nesses casos, sistemas rígidos falham rapidamente; por isso, a solução indicada é o uso de **sistemas flexíveis**, com alta capacidade de alongamento, resistência a fissuras e boa adesão à base.

3.1.3 Baldrame: O contato com o solo favorece a **umidade ascendente** e, em alguns casos, a pressão hidrostática. Sem proteção, a água migra para a alvenaria, gerando mofo, eflorescências, danos aos revestimentos e perda de durabilidade da estrutura.

3.1.4 Lajes descobertas: A exposição às intempéries favorece infiltrações que causam fissuras, corrosão das armaduras e danos aos ambientes inferiores. A proteção garante durabilidade e segurança à estrutura.

3.1.5 Barrilete: Eventuais vazamentos podem infiltrar no concreto e atingir pavimentos inferiores. A proteção garante segurança, durabilidade e facilita a manutenção.

3.2 – Sistemas selecionados e justificativas

Os sistemas selecionados tem a VUP e o nível de desempenho como premissas:

3.2.1 Áreas molhadas e molháveis

3.2.1.1 Áreas molhadas

Tabela 1 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
Intermediário	12	Argamassa polimérica + reforço integral com tela de poliéster; rodapé 20 cm; ralo com flange; barreira sob portas

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.1.2 Áreas molháveis

Tabela 2 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
Intermediário	12	Argamassa polimérica contínua em todo o ambiente; rodapé 10–15 cm.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.2 Piscina elevada (solta do terreno)

Tabela 3 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
Intermediário	12	Sistema flexível de maior espessura ou dupla camada (manta asfáltica 4 mm + manta asfáltica 4 mm), reforço integral nas arestas. Camada separadora e proteção mecânica robusta.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.3 Baldrames

Tabela 4 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
Intermediário	12	Manta asfáltica aderida à face externa + barreira mecânica contra umidade ascendente, proteção com argamassa e pintura asfáltica complementar.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.4 Lajes descobertas

Tabela 5 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
Intermediário	12	Manta asfáltica 4 mm + reforço de argamassa polimérica nos arremates de ralos e passagens de tubulação, proteção mecânica com argamassa armada e camada separadora.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2.5 Barrilete coberto

Tabela 6 – Nível de desempenho e VUP com solução da impermeabilização.

Nível de Desempenho	VUP	Características e solução típica
---------------------	-----	----------------------------------

Intermediário	12	Manta asfáltica aderida à face externa + barreira mecânica contra umidade ascendente, proteção com argamassa e pintura asfáltica complementar.
---------------	----	--

Fonte: Aatoria propria, 2025.

3.3 – Coordenação preliminar 3D – Issues e requisitos de modelagem

As principais questões levantadas preliminarmente foram:

- Desnível entre a área do deck (descoberta) e a varanda gourmet em pelo menos 15 cm;
- Piscina e prainha com as alturas descontando a impermeabilização: prainha com altura livre de 30 cm (20 cm de água + 10 cm de distância para a borda) e piscina com altura livre de 1,30 m (1,20 m de água e 10 cm de distância para a borda);
- Porta do barrilete elevada em 20 cm para arremate da impermeabilização;
- Modelagem separada do piso do box em relação ao restante dos banheiros;
- Pré-lançamento dos ralos e indicação dos caimentos a serem respeitados, com cota mínima da regularização em 2 cm junto às bordas dos ralos.
- Modelagem das paredes do tipo cebola e para rodapés mesclar com parede montada. Os pisos, da mesma forma, modelagem das lajes separada das demais camadas.

3.4 – Projeto Básico Impermeabilização

	Argamassa polimérica + reforço integral com tela; rodapé 20 cm; ralo linear com flange; barreira sob portas.
	Membrana contínua em todo o ambiente; rodapé 10–15 cm; bacia de contenção local sob máquinas/geladeira com dreno.
	Sistema flexível de maior espessura ou dupla camada (ex.: manta asfáltica 4 mm + manta asfáltica 4 mm), reforço integral nas arestas, passagens e borda infinita. Camada separadora e proteção mecânica robusta.
	Manta asfáltica 4 mm + reforço local de argamassa polimérica nos arremates de ralos e passagens de tubulação, proteção mecânica com argamassa armada e camada separadora. Caimento com mínimo de 1%.
	Argamassa polimérica reforçada; ralo de emergência; juntas seladas; soleira elevada na porta.

Figura 2 – Legenda dos sistemas de impermeabilização. Fonte: Autor, 2025.

Figura 3 – Indicação das áreas e sistemas de impermeabilização pav. térreo. Fonte: Autor, 2025.

Figura 4 – Indicação das áreas e sistemas de impermeabilização 1º pav. Fonte: Autor, 2025.

Figura 5 – Indicação das áreas e sistemas de impermeabilização cobertura. Fonte: Autor, 2025.

Figura 6 – Modelagem Revit das áreas molhadas. Fonte: Autor, 2025.

Figura 7 – Modelagem Revit rodapé manta asfáltica cobertura. Fonte: Autor, 2025.

Figura 8 – Modelagem Revit arremate platibanda manta asfáltica cobertura. Fonte: Autor, 2025.

Figura 9 – Modelagem Revit borda piscina manta asfáltica dupla 4 mm. Fonte: Autor, 2025.

4. Resultados

À medida que se avança do nível mínimo para o nível intermediário de desempenho em sistemas de impermeabilização, torna-se pertinente a adoção dos conceitos de redundância e de combinação de diferentes sistemas impermeabilizantes. Essa estratégia busca explorar as características complementares de cada solução, de modo que um sistema potencialize atributos do outro, resultando em um conjunto mais coeso, com interfaces de melhor aderência e maior eficácia como barreira contra a penetração indesejada de água.

Importa ressaltar que a utilização isolada de cada sistema não compromete sua adequação. A literatura técnica e os próprios fabricantes reconhecem e recomendam sua aplicação individual em áreas específicas de projeto, especialmente quando se busca atender apenas ao nível mínimo de desempenho.

Entretanto, para alcançar níveis superiores — em especial o desempenho intermediário — a simples aplicação isolada não se mostra suficiente.

Nesses casos, a associação de sistemas distintos, planejada de forma estratégica, constitui requisito essencial para garantir maior robustez, durabilidade e confiabilidade, alinhando-se tanto às exigências normativas quanto às boas práticas de projeto e execução.

Tabela 7 – Principais achados sobre os níveis de desempenho em sistemas de impermeabilização

Aspecto	Nível mínimo	Nível intermediário	Implicações técnicas
Abordagem de projeto	Aplicação isolada de sistemas.	Combinação estratégica de sistemas.	Planejamento integrado e análise de interfaces.
Objetivo	Atender exigências mínimas.	Maior robustez e durabilidade.	Sinergia entre camadas garante desempenho superior.
Aplicação	Áreas específicas, recomendação técnica.	Compatibilização entre sistemas.	Comportamento conjunto é essencial.
Resultado esperado	Estanqueidade mínima.	Barreira mais coesa e eficiente.	Integração funcional entre sistemas.
Normas e boas práticas	Cumprir requisitos normativos básicos.	Alinha-se às boas práticas, garantindo nível superior.	Postura preventiva e orientada à durabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025), com base nos resultados da pesquisa.

5. Discussões

A modelagem de sistemas de impermeabilização no Revit apresenta desafios significativos, sobretudo no equilíbrio entre a representação geométrica e a manipulação eficiente do modelo. Nesse contexto, torna-se fundamental adotar estratégias que não comprometam a performance do arquivo nem a clareza das informações.

Uma dessas estratégias consiste na

combinação de detalhes genéricos em 2D — elaborados a partir de vistas de desenho no Revit e vinculados a plantas ou cortes específicos — com a lógica de banco de dados, onde os pormenores técnicos são extraídos do modelo BIM. Essa abordagem potencializa a integração interdisciplinar, pois permite explorar informações provenientes de modelos IFC federados, enriquecendo as soluções de projeto.

No caso do detalhamento 2D, entretanto, é necessário um cuidado adicional: a inserção adequada de parâmetros garante que as informações estejam alinhadas às demais disciplinas e possam ser utilizadas em processos de quantificação e gestão da obra. Sem essa etapa, corre-se o risco de limitar o detalhamento a uma representação meramente gráfica, sem valor agregado para a etapa executiva e de orçamentação. A prática demonstra que, em projetos de impermeabilização, determinadas soluções construtivas, como o uso de manta asfáltica, não podem ser representadas de forma simplificada. Por exemplo, esse material não admite dobras sem risco de fissuração e perda de desempenho.

Diante disso, a questão não reside apenas em como modelar tais geometrias, mas em avaliar o custo-benefício dessa modelagem em termos de tempo e complexidade, considerando que as especificações já estão presentes no modelo.

Assim, a modelagem deve ser entendida como parte de um processo de gestão da informação, e não como uma sobreposição de representações geométricas.

Da mesma forma, arremates devem obrigatoriamente adotar meia cana com raio entre 5 e 6 cm, conforme indicado no detalhe a seguir:

Figura 10 – Detalhe genérico 2D arremate manta asfáltica no rodapé. Fonte: Autor, 2025.

Por fim, destaca-se a necessidade de que os projetos de impermeabilização estejam sempre fundamentados nas normas da ABNT e nas recomendações explícitas dos fabricantes. Tal postura confere legitimidade jurídica, mitiga riscos de patologias não relacionadas ao projeto e amplia a confiabilidade durante a fase de operação e manutenção da edificação.

Além de assegurar a conformidade legal, essa prática possibilita rastrear informações, validar etapas de verificação de qualidade e estruturar programas de manutenção, assegurando que a garantia contratual e a Vida Útil de Projeto (VUP) sejam efetivamente atendidas ao longo do ciclo de vida da edificação.

6. Agradecimentos

Agradeço aos meus pais, que possibilitaram meus estudos em arquitetura. Ao Cláudio Mafra pelo estágio na graduação e pelo meu primeiro contrato profissional, onde adquiri conhecimento em projetos de impermeabilização. Meu reconhecimento à minha querida Nice, por todo o apoio. E agradeço ao amigo Reinaldo, co-autor do projeto arquitetônico residencial usado neste artigo.

Referências

- ABNT. (2010). NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- ABNT. (2008). NBR 9574: Execução de impermeabilização. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- ABNT. (2013). NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Woloszyn, M., et al. (2024). Impermeabilização: construindo o conhecimento. Blucher.
- Eastman, C. M., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in Construction*, 57, 64–79. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.018>
- Governo Federal do Brasil. (2021). *Manual de implementação do BIM — Estratégia BIM BR*. Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, Ministério da Economia.